

MECANISMOS MOLECULARES ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DA PLACA DE ATEROMA: UMA REVISÃO NARRATIVA

[Ciências Biológicas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 06/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11502263

Universidade Estadual de Feira de Santana/Departamento de Ciências
Biológicas

Marcelo Trotte Motta¹

Resumo

A aterosclerose é uma doença crônica de origem inflamatória tipificada pelo depósito de gordura na luz dos vasos, limitando o fluxo sanguíneo, promovendo complicações como ataque cardíaco ou derrame. O mecanismo patológico na formação da placa de ateroma é motivado por diversos fatores tais como idade, genética, estilo de vida e condições de saúde subjacentes, como pressão alta ou diabetes. O objetivo desse artigo foi descrever de forma narrativa os mecanismos moleculares básicos envolvidos na origem e formação da placa de ateroma.

Esta revisão, em sua discussão, aborda a descrição de acontecimentos envolvidos na formação, crescimento e remodelação da placa, incluindo

recrutamento celular, polarização celular e oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL).

Em sua conclusão pode ser explorado a relação da formação do ateroma com o risco clínico clássico para doença cardiovascular aterosclerótica; considerar as abordagens atuais para a clínica, avaliação da disfunção celular endotelial e delinear algumas novas direções promissoras para detecção no seu início tratamento.

Palavras chave: Aterogenese, aterosclerose, placa de ateroma

Abstract

Atherosclerosis is a chronic disease of inflammatory origin characterized by the deposit of fat in the lumen of the vessels, limiting blood flow, promoting complications such as heart attack or stroke. The pathological mechanism in the formation of atheroma plaque is driven by several factors such as age, genetics, lifestyle and underlying health conditions, such as high blood pressure or diabetes. The objective of this article was to describe in a narrative way the basic molecular mechanisms involved in the origin and formation of the atheroma plaque.

This review, in its discussion, addresses the description of events involved in plaque formation, growth and remodeling, including cell recruitment, cell polarization and oxidation of low-density lipoproteins (LDL).

In its conclusion, the relationship between atheroma formation and the classic clinical risk for atherosclerotic cardiovascular disease can be explored; consider current approaches to clinical assessment of endothelial cell dysfunction and outline some promising new directions for detection in early treatment.

keywords: Atherogenesis, atherosclerosis, atheroma plaque

Introdução

Durante muitos anos, a aterosclerose foi considerada uma doença decorrente de um processo de simples deposição de lipídios, a qual afetava várias camadas da parede vascular de forma sistêmica, porém irregular e também por mecanismos hidráulicos passivos^{1,2}.

A aterosclerose é, na verdade, um processo inflamatório crônico na parede das artérias que resulta na formação de placas de gordura e obstrução da luz desses vasos³.

O mecanismo que origina esta enfermidade, ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibre⁴.

Esta é uma doença multifatorial que progride lentamente surgindo como resultado de uma série de respostas celulares específicas, pois as placas ateroma são estruturas que surgem a partir de um complexo de células vasculares e células imunológicas¹.

Uma das principais causas de mortalidade e morbidade no mundo inteiro são as doenças cardiovasculares, portanto, um problema de saúde pública⁵.

A doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade prematura em todo o mundo com mais de 50% das pessoas morrendo da patologia circulatória⁶. Estudos epidemiológicos mostram que até 2020 a doença cardiovascular afetará 422,7 milhões de pessoas pelo mundo e causou a morte de 17 milhões em 2015, o que representou 31% das mortes no mundo inteiro^{7,8}.

De forma global, 75% das mortes relacionadas com doenças cardiovasculares ocorrem em países de renda média e de baixa renda, devido a precariedade dos serviços de cuidado à saúde, pois ocorre um atraso na detecção do processo de aterosclerose até a sintomatologia, aumentando a mortalidade prematura por doença cardiovascular⁵.

Estudos mostram que aterosclerose é o principal processo patológico da maioria das doenças cardiovasculares, apresenta-se como uma condição assintomática sendo difícil determinar a incidência com precisão⁸.

No Brasil a doença cardiovascular representa a principal causa de morte os números mostraram que houve 1047309 internações por infarto agudo do miocárdio e 1520591 por outras doenças isquêmicas do coração no Brasil, nos últimos 10 anos. Os números também mostraram que os sujeitos mais afetados eram do sexo masculino e na faixa etária de 50 a 79 anos. Entre os anos 2018 a 2020 ocorreram o maior número de registros e a taxa de mortalidade foi de 11,13 para infarto agudo do miocárdio e 2,62 para outras doenças cardiovasculares⁹.

Diversos fatores, denominados de fatores de riscos para desenvolvimento da aterosclerose, estão relacionados com o desenvolvimento desta enfermidade, os quais seriam: dislipidemia, histórico familiar, hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, tabagismo e sedentarismo^{2,4,8}.

Origina-se através do acúmulo de lipídios, células inflamatórias e elementos fibrosos, os quais depositam-se na parede das artérias, promovendo o surgimento de placas ou estrias gordurosas, o que conseqüentemente provoca a obstrução das mesmas¹⁰. Os principais locais de ação da doença são a aorta, as artérias coronárias e cerebrais, o que pode gerar por conseqüência o infarto do miocárdio, a isquemia cerebral e o aneurisma aórtico^{8,11}.

Um estudo demonstrou que há duas fases independentes na evolução da doença aterosclerótica. A fase denominada de aterosclerótica, a qual ocorre predominância da formação anatômica da lesão aterosclerótica em conseqüência às lesões endoteliais provocadas pelos denominados fatores de risco aterogênicos clássicos e que leva décadas para evoluir e a fase trombótica, em que ocorre a formação aguda de trombo sobre a placa aterosclerótica, o que de fato poderia motivar eventos agudos

coronarianos, tais como infarto do miocárdio, angina instável e morte súbita¹².

Os estudos mostram que a aterosclerose não é um simples mecanismo degenerativo provocado pelo envelhecimento e sim um processo inflamatório que pode provocar eventos clínicos agudos em consequência de uma possível ruptura da placa com formação de trombo^{2,3,4}.

ORIGEM DA PLACA ATEROSCLERÓTICA

Análises de eventos celulares que ocorrem durante o processo de aterogenese mostraram um tipo de resposta inflamatória crônica que antecede a migração e proliferação de células do músculo liso arterial^{1,2,3}.

O evento inicial que provoca a resposta inflamatória se estabelece a partir do acúmulo de lipídios e partículas de lipoproteínas sob o endotélio. Após este acúmulo ocorre a fixação e a propagação de monócitos e linfócitos T provenientes do sangue periférico^{10,13}.

Há algumas décadas atrás, acreditava-se que o endotélio desempenhava apenas um papel de barreira seletiva na difusão de macromoléculas entre a luz do vaso sanguíneo e o espaço intersticial, entretanto, atualmente estudos mostram que o endotélio desempenha funções na regulação do tônus vagal, regulação de processos inflamatórios, promoção e inibição de crescimento neovascular e ainda, modulação de agregação plaquetária^{14, 15}.

Os primeiros estudos que mostravam os papéis regulatórios das células endoteliais vasculares apresentaram resultados que descreviam mecanismos desempenhados pelo fator de relaxamento dependente do endotélio (EDRF), posteriormente identificado como o óxido nítrico¹⁶.

O mecanismo de regulação endotelial, promotor de sua própria homeostase, ocorre através de liberação de várias substâncias que podem

gerar regulações autócrinas e parácrinas dando origem a atividades pró e anticoagulantes e ainda, a ocorrência de liberação de substâncias com o poder de promover adesão celular e ações vasoativas¹⁷.

O óxido nítrico (NO) aparece como uma das principais substâncias regulatórias na homeostase do endotélio. O mesmo é sintetizado na célula endotelial vascular a partir do aminoácido L-arginina em um processo catalisado pela enzima óxido nítrico sintase^{18,19}.

Além da função de vasodilatação o NO desempenha diversas funções como: inibição, adesão e a agregação plaquetárias, impede a proliferação do músculo liso vascular, limita o recrutamento vascular de leucócitos e inibe a produção do fator tecidual (fator crítico na geração do trombo)^{19,20}.

Estudos afirmam que a fase inicial da aterosclerose surge devido ao acúmulo de macrófagos, envolvendo resíduos de LDL e colesterol, no espaço subendotelial do vaso o que provocaria o aparecimento das denominadas células espumosas, representando alteração morfológica mais precoce e característica da aterosclerose²¹.

PAPEL ENDOTELIAL E ATEROGÊNESE

Uma das primeiras mudanças induzidas pela hipercolesterolemia e hipertensão parece ser a permeabilidade endotelial alterada em conjunto com a aderência de leucócitos, processo que é facilitado por uma série de moléculas de adesão intracelular e moléculas de adesão vascular¹³.

Diversos artigos trazem informações de que quando o endotélio é agredido por fatores de risco, progressivamente vai perdendo sua função fisiológica de proteção, e ao contrário das respostas fisiológicas, passa a secretar elementos que participam da progressão da aterosclerose por modificarem as funções regulatórias, o que resultaria na disfunção endotelial, alterando a resposta vasodilatadora e reduzindo a atividade

antitrombótica, ocasionando alterações morfológicas, com consequentes danos vasculares^{22,23,24}.

Fisiologicamente, as LDL plasmáticas alcançam o citoplasma das células endoteliais através de endocitose. Estudos mostram a formação de invaginações na membrana da célula endotelial denominadas de *coated pits*, que são locais onde se encontram os receptores específicos da apoB-100. Neste local também ocorrem as invaginações que originarão as vesículas de endocitose, e assim sendo, ocorrerá a entrada de partículas de LDL para o interior da célula endotelial^{25,26}.

Ao alcançarem o citoplasma das células endoteliais as partículas de LDL são hidrolisadas em fosfolipídeos, triglicérides, proteínas e colesterol através dos lisossomos e os receptores específicos são reciclados e translocados até a superfície da membrana celular^{27,28}.

Quando os níveis de LDL ultrapassam os valores fisiológicos normais, ocorre aumento no processo de endocitose das LDLs através de receptores específicos e também inespecíficos, consequentemente, aumentando a concentração de LDL nativas no interior da célula endotelial, induzindo um consumo maior de NO e ainda produção de radicais livres provocando peroxidação dos ácidos graxos das partículas de LDL e, também, a oxidação das proteínas apoB^{27,28,29}.

O processo denominado estresse oxidativo, em que ocorre geração de radicais livres é a via final de lesão celular da maioria dos fatores de risco cardiovascular³⁰.

Estudos mostram que o óxido nítrico (NO) é um mediador crucial da vasodilatação dependente do endotélio e pode também desempenhar um importante papel na agregação de plaquetas e na manutenção do equilíbrio entre o crescimento e diferenciação de células do músculo liso³¹.

O estresse oxidativo origina-se na secreção de NO, um gás instável com alto poder de difusão e que atua como um intermediário químico que produz efeitos na transdução de sinais biológicos específicos de maneira autócrina ou parácrina^{30, 31}.

Superóxidos resultam de redução de elétrons de oxigênio por uma variedade de oxidases. Quando O₂ é produzido em conjunto com o NO, eles reagem rapidamente para formar uma molécula altamente reativa: o peroxinitrito (ONOO⁻) que é um importante mediador da peroxidação lipídica e nitração de proteínas, incluindo a oxidação de LDL, o que provoca efeitos pró-aterogênicos dramáticos^{31, 32}.

Na ausência de NOs imediatamente acessíveis O₂ é rapidamente dismutado em espécies reativas de oxigênio (EROs) mais estáveis (H₂O₂) pela superóxido dismutase, que é então convertido em H₂O ou pela peroxidase catalase ou pela glutathione³³.

O processo acima descrito, em que ocorreria a oxidação de LDL provocaria a disfunção da Gi proteína, que é um receptor de membrana em que atuam inúmeros agonistas da via de produção do óxido nítrico, o que compromete uma das principais funções endoteliais³⁴.

PAPEL DA LDL OXIDADA E ATEROGÊNESE

Quando a célula endotelial apresenta disfunção permite maior afluxo de LDL nativa e LDL oxidada para a camada da íntima vascular através de transcitose e a quantidade transportada de moléculas de LDL dependerá da concentração, ou seja, níveis elevados de LDL no endotélio resultam em aumento da quantidade do composto que atinge a íntima³⁵.

Estudos antigos mostram que ocorrem dois estágios para que a LDL seja oxidada: o primeiro descreve a oxidação dos lipídios da LDL, com pequena alteração na apo B (a denominada LDL minimamente oxidada – MM-LDL-OX) e que ocorre antes que os monócitos sejam ativados³⁶,

³⁷.Estas LDLs denominadas de minimamente oxidadas promovem aumento na aderência de leucócitos (como monócitos/macrófagos e linfócitos-T) para a parede vascular³⁸.

O segundo estágio inicia-se a partir da ativação dos monócitos e os mesmos são convertidos em macrófagos os quais promoverão a oxidação dos lipídios da LDL e também ocorrerá a oxidação da fração protéica (apo B)³⁹.

Estes mecanismos estimulam as células endoteliais a produzirem moléculas pró inflamatórias, incluindo moléculas de adesão e fatores de crescimento, como o fator estimulador de colônia de macrófago (M-CSF)²⁴.

Descrevendo o segundo estágio, os estudos mostram que devido ao aumento de LDL oxidada ocorre recrutamento de monócitos para a lesão e estes são convertidos em macrófagos, então, os lipídios da LDL são ainda mais oxidados e ocorre alteração também na parte protéica, impedindo o reconhecimento da lipoproteína pelo receptor de LDL. Isto faz com que as LDLs sejam reconhecidas apenas pelos receptores scavengers ou removedores presentes nos macrófagos e células musculares lisas⁴⁰.

Na superfície dos macrófagos e células musculares lisas da parede arterial encontram-se os receptores *scavengers* SRA-I, SRA-II e CD36, estes receptores não sofrem regulação negativa, o que significa que sua expressão não é regulada pelo conteúdo intracelular de colesterol⁴¹.

Quando as LDLs oxidadas interagem com os receptores *scavengers* ocorre rápida captação dessa lipoproteína pelos macrófagos, então as LDLs oxidadas são degradadas no meio interno da célula, o colesterol livre é esterificado e em seguida armazenado nas gotas lipídicas, isso faz com que a célula tenha um aspecto espumoso⁴¹.

Estes fatores supracitados resultarão em acúmulo de colesterol originando células esponjosas, e conseqüentemente surgindo a estria gordurosa^{41, 42}.

A presença de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) oxidadas provoca a conversão de monócitos sub-endoteliais em macrófagos ativados, os quais fagocitam as partículas de lipoproteínas modificadas, acumulam o colesterol destas partículas em vesículas no citoplasma dando origem às células esponjosas^{1, 40}.

Décadas atrás, um estudo mostrou que quando as LDLs atingem a camada íntima dos vasos, uma trama de fibras e fibrilas secretadas pelas células parietais aprisionam essas moléculas. As LDLs nativas são reconhecidas e conseqüentemente não se acumulam em quantidade significativa nos macrófagos⁴³.

Múltiplas vias secretam produtos oxidativos através das células endoteliais, musculares lisas, e também pelos macrófagos, o que por conseqüência promove a difusão das LDL aprisionadas no espaço subendotelial e iniciam a oxidação lipídica^{24, 44}.

As LDLs altamente oxidadas (LDLOX) não são reconhecidas pelos receptores clássicos de LDL, todavia, são reconhecidas pelos receptores de LDL acetilados (removedores) e/ou receptores oxidados⁴⁵.

As conseqüências geradas pela modificação oxidativa da LDL seriam em princípio aumentar a captação das mesmas pelos macrófagos, produção de muitas moléculas modificadas, com atuações e efeitos biológicos diversos, inclusive efeitos que se acentuam na lesão endotelial e na ativação de células endoteliais^{2,3,4,10,15,17,22}.

Desde o século passado, a literatura mostra que MM-LDL-OX fazem com que ocorra a produção de potentes ativadores dos monócitos pelas células endoteliais como a proteína quimiotáxica para monócitos (MCP-1), o fator estimulador das colônias de monócitos (M-CSF) e a GRO-KC, que

tem o papel de promover o crescimento e a diferenciação dos monócitos em macrófagos^{46,47}.

A formação e acúmulo de células esponjosas provocam as primeiras lesões ateroscleróticas levando à formação de uma estria gordurosa na parede interna das artérias, que é constituída de macrófagos carregados de lipídios e linfócitos T, resultantes da resposta inflamatória local^{13,40,41,42}.

Se os efeitos causadores de tal resposta inflamatória persistirem, a resposta inflamatória se tornará crônica e deletéria para as células das paredes das artérias^{1,3,4}.

Esta condição pode levar a uma lesão expandida que pode conter múltiplas camadas de células musculares lisas, macrófagos e linfócitos T. E se as condições que induzem esta resposta inflamatória continuarem por um longo tempo ocorrerá remodelagem da lesão e a formação de uma capa fibrosa^{3,4,13,40,41,42}.

A capa fibrosa consiste de numerosas células musculares lisas cercadas por fibras de colágeno, fibras elásticas e prostaglandinas e cobre as numerosas células musculares lisas ploriferadas, macrófagos e linfócitos T, junto com quantidades variadas de restos de células necróticas, lipídios intra e extra-celulares e grandes quantidades de novo tecido conjuntivo^{1,2,3,4,8,13,15,17,41,42}.

RESPOSTA INFLAMATÓRIA NA ATEROGÊNESE

A resposta inflamatória promove mudanças funcionais em células endoteliais, linfócitos T, macrófagos derivados de monócitos e células do músculo liso¹⁰.

Quando essas células são ativadas ocorrem mecanismos de elaboração e interação de citocinas, moléculas de adesão, fatores de crescimento, acúmulo de lipídios e proliferação de células do músculo liso^{2,3,4,15}.

Antigos estudos ainda mostraram que a resposta inflamatória também ocorre devido a oxidação de LDLs^{48,49}.

Estas respostas promovem expressão e seleção de vários mediadores que têm grande capacidade de dar origem à lesão vascular, sendo eles: fatores de crescimento de endotélio vascular (VEGF), fator de crescimento de fibroblastos (FGF), a interleucina-1 (IL-1) e os fatores de crescimento tumoral- α e - β (TGF- α , TGF- β)^{10, 50}.

Algumas destas substâncias desempenham papéis importantes no desenvolvimento da lesão, a IL-1, em conjunto com TGF- α e TGF- β podem inibir a proliferação endotelial e induzir a expressão genética secundária pelo endotélio de fator de crescimento derivado de plaquetas (FCDP) e outros mediadores que podem dar origem a lesão vascular^{50, 51}.

Dentre os mecanismos que promovem a formação da placa aterosclerótica devido a uma resposta inflamatória, ocorre a síntese de tecido conjuntivo pelo endotélio induzido pelo TGF- β e, além disso, as células endoteliais produzem fatores estimulantes de colônias de macrófagos (M-CSF), fatores estimulantes de colônias de macrófagos-granulócitos (GM-CSF) e LDL-ox, todas estas substâncias são mitogênicas e também podem ativar macrófagos adjacentes^{52, 53}.

Esta sequência de eventos, uma resposta inflamatória protetora seguida por formação de resposta fibro-proliferativa, que com o tempo torna-se excessivo desencadeia o processo de doença^{1, 34, 36, 54}.

QUIMIOTAXIA, MOLÉCULAS DE ADESÃO E CITOCINAS

As moléculas de adesão estão presentes nas células endoteliais arteriais, propiciando a ligação de várias classes de leucócitos, principalmente de monócitos e linfócitos T e entre as principais moléculas de adesão, que são estudadas encontram-se a molécula de adesão vascular (VCAM-1), a molécula de adesão intercelular (ICAM-1), a E seletina, ou molécula de adesão de fase aguda^{55, 56}.

Alguns resultados criam a hipótese de que a secreção de moléculas de adesão tem sua regulação realizada através da síntese de citocinas pelo endotélio arterial, destacando-se IL-1, IL-4, o TFN- α e a interferon gama (IFN- γ)^{56, 57}.

Na ocorrência da disfunção endotelial, haverá uma elevação na concentração destas citocinas estimulando a produção de moléculas de adesão, mecanismo que desencadeia o recrutamento e adesão de monócitos à superfície endotelial^{55, 56}.

Os leucócitos após aderirem-se ao endotélio, penetram na íntima através das junções entre as células endoteliais. Citocinas que possuem propriedades quimioatrativas (quimiocinas), tais como; a proteína quimioatrativa do monócito (*monocyte chemoattractant protein*) MCP-1, apresentam grande expressão em ateromas, o que promove recrutamento celular. Expressão de marcadores de ativação como, receptor de IL-2, antígeno de ativação muito tardia (*very late antigen*, VLA), interleucinas, fragmento de fatores de complemento e fator de necrose tumoral também aumentam o processo de adesão e o processo de quimioatração de monócitos, amplificando o recrutamento de mais células para o local da lesão^{58, 59}.

Um estudo demonstrou que os eventos em sequência que se desencadeiam devido à interação de monócitos e células endoteliais ativadas pela IL-4 foram observadas quatro fases distintas: a primeira que se denomina fase de rolamento em que ocorre o contato inicial entre monócitos e a superfície endotelial em condições hemodinâmicas normais, e que é mediada pela L-seletina havendo a interação com a porção glicídica das glicoproteínas presentes na membrana dos leucócitos; a segunda, denominada de fase de parada caracteriza-se pela ativação dos monócitos que se ligam às moléculas de adesão. Segundo os mesmos autores esta fase depende de integrinas presentes nos monócitos como $\alpha 4\beta 1$ e da VCAM-1. A terceira fase, denominada de espalhamento é dependente de integrinas $\beta 2$ sintetizadas pelos

monócitos e também das moléculas de adesão ICAM-1 e/ou ICAM-2 presentes nas células endoteliais.

Após se espalharem, os monócitos migram para o espaço subendotelial através das junções intercelulares por diapedese⁶⁰.

Os leucócitos após adentrarem no ateroma nascente, iniciam a captação de lipídios modificados, principalmente o LDL-oxidado pelas espécies reativas de oxigênio, produzido pelo estresse oxidativo, e se transformam em células espumosas^{55, 56, 57, 58, 59}.

CONCLUSÃO

A aterosclerose é uma doença crônica de origem inflamatória, apresentando mecanismo motivado por diversos fatores tais como idade, genética, estilo de vida e condições de saúde subjacentes, como pressão alta ou diabetes. Os mecanismos envolvidos na formação do ateroma incluem: recrutamento celular, polarização celular e oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL). A importância acerca dessa revisão é tentar trazer conceitos teóricos que possam ser considerados nas abordagens atuais para a clínica, avaliação da disfunção celular endotelial e delinear algumas novas direções promissoras para detecção no seu início e possível tratamento.

Referências

1 – Ross R. Atherosclerosis is an inflammatory disease. *Am Heart J.* 1999 Nov;138(5 Pt 2):S419-20. doi: 10.1016/s0002-8703(99)70266-8. PMID: 10539839.

2- Kong P, Cui ZY, Huang XF, Zhang DD, Guo RJ, Han M. Inflammation and atherosclerosis: signaling pathways and therapeutic intervention. *Signal Transduct Target Ther.* 2022 Apr 22;7(1):131. doi: 10.1038/s41392-022-00955-7. PMID: 35459215; PMCID: PMC9033871.

3 Zhu Y, Xian X, Wang Z, Bi Y, Chen Q, Han X, Tang D, Chen R. Research Progress on the Relationship between Atherosclerosis and Inflammation. *Biomolecules*. 2018 Aug 23;8(3):80. doi: 10.3390/biom8030080. PMID: 30142970; PMCID: PMC6163673.

4 – Gimbrone MA Jr, García-Cardena G. Endothelial Cell Dysfunction and the Pathobiology of Atherosclerosis. *Circ Res*. 2016 Feb 19;118(4):620-36. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306301. PMID: 26892962; PMCID: PMC4762052.

5 – Roth GA, Johnson C, Abajobir A, Abd-Allah F, Abera SF, Abyu G, Ahmed M, Aksut B, Alam T, Alam K, Alla F, Alvis-Guzman N, Amrock S, Ansari H, Ärnlöv J, Asayesh H, Atey TM, Avila-Burgos L, Awasthi A, Banerjee A, Barac A, Bärnighausen T, Barregard L, Bedi N, Belay Ketema E, Bennett D, Berhe G, Bhutta Z, Bitew S, Carapetis J, Carrero JJ, Malta DC, Castañeda-Orjuela CA, Castillo-Rivas J, Catalá-López F, Choi JY, Christensen H, Cirillo M, Cooper L Jr, Criqui M, Cundiff D, Damasceno A, Dandona L, Dandona R, Davletov K, Dharmaratne S, Dorairaj P, Dubey M, Ehrenkranz R, El Sayed Zaki M, Faraon EJA, Esteghamati A, Farid T, Farvid M, Feigin V, Ding EL, Fowkes G, Gebrehiwot T, Gillum R, Gold A, Gona P, Gupta R, Habtewold TD, Hafezi-Nejad N, Hailu T, Hailu GB, Hankey G, Hassen HY, Abate KH, Havmoeller R, Hay SI, Horino M, Hotez PJ, Jacobsen K, James S, Javanbakht M, Jeemon P, John D, Jonas J, Kalkonde Y, Karimkhani C, Kasaeian A, Khader Y, Khan A, Khang YH, Khera S, Khoja AT, Khubchandani J, Kim D, Kolte D, Kosen S, Krohn KJ, Kumar GA, Kwan GF, Lal DK, Larsson A, Linn S, Lopez A, Lotufo PA, El Razek HMA, Malekzadeh R, Mazidi M, Meier T, Meles KG, Mensah G, Meretoja A, Mezgebe H, Miller T, Mirrakhimov E, Mohammed S, Moran AE, Musa KI, Narula J, Neal B, Ngalesoni F, Nguyen G, Obermeyer CM, Owolabi M, Patton G, Pedro J, Qato D, Qorbani M, Rahimi K, Rai RK, Rawaf S, Ribeiro A, Safiri S, Salomon JA, Santos I, Santric Milicevic M, Sartorius B, Schutte A, Sepanlou S, Shaikh MA, Shin MJ, Shishehbor M, Shore H, Silva DAS, Sobngwi E, Stranges S, Swaminathan S, Tabarés Seisdedos R, Tadele Atnafu N, Tesfay F, Thakur JS, Thrift A, Topor-Madry R, Truelsen T, Tyrovolas S, Ukwaja KN, Uthman O,

Vasankari T, Vlassov V, Vollset SE, Wakayo T, Watkins D, Weintraub R, Werdecker A, Westerman R, Wiysonge CS, Wolfe C, Workicho A, Xu G, Yano Y, Yip P, Yonemoto N, Younis M, Yu C, Vos T, Naghavi M, Murray C. Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015. *J Am Coll Cardiol*. 2017 Jul 4;70(1):1-25. doi: 10.1016/j.jacc.2017.04.052. Epub 2017 May 17. PMID: 28527533; PMCID: PMC5491406.

6 – Burlutskaya AV, Tril VE, Polischuk LV, Pokrovskii VM. Dyslipidemia in pediatrician's practice. *Rev Cardiovasc Med*. 2021 Sep 24;22(3):817-834. doi: 10.31083/j.rcm2203088. PMID: 34565080.

7 – Mozaffarian D. Global Scourge of Cardiovascular Disease: Time for Health Care Systems Reform and Precision Population Health. *J Am Coll Cardiol*. 2017 Jul 4;70(1):26-28. doi: 10.1016/j.jacc.2017.05.007. Epub 2017 May 17. PMID: 28527667.

8 – Luca AC, David SG, David AG, Țarcă V, Pădureț IA, Mîndru DE, Roșu ST, Roșu EV, Adumitrăchioaiei H, Bernic J, Cojocaru E, Țarcă E. Atherosclerosis from Newborn to Adult-Epidemiology, Pathological Aspects, and Risk Factors. *Life (Basel)*. 2023 Oct 14;13(10):2056. doi: 10.3390/life13102056. PMID: 37895437; PMCID: PMC10608492.

9 – Lopes Dias, J., de, R., Freitas, F., & Picone Borges de Aragão, I. . (2022). Análise epidemiológica de infarto agudo do miocárdio e outras doenças isquêmicas do coração no Brasil nos últimos 10 anos. *Revista De Saúde*, 13(1), 73–77. <https://doi.org/10.21727/rs.v13i1.2844>

10 – Hou P, Fang J, Liu Z, Shi Y, Agostini M, Bernassola F, Bove P, Candi E, Rovella V, Sica G, Sun Q, Wang Y, Scimeca M, Federici M, Mauriello A, Melino G. Macrophage polarization and metabolism in atherosclerosis. *Cell Death Dis*. 2023 Oct 20;14(10):691. doi: 10.1038/s41419-023-06206-z. PMID: 37863894; PMCID: PMC10589261.

11 – Gutierrez J, Cheung K, Bagci A, Rundek T, Alperin N, Sacco RL, Wright CB, Elkind MS. Brain Arterial Diameters as a Risk Factor for Vascular Events. *J Am Heart Assoc.* 2015 Aug 6;4(8):e002289. doi: 10.1161/JAHA.115.002289. PMID: 26251284; PMCID: PMC4599479.

12 – GOTTLIEB, M. G. V.; BONARDI, G.; MORIGUCHI E. H. Fisiopatologia e aspectos inflamatórios da aterosclerose. *Scientia Medica, Porto Alegre: PUCRS*, v. 15, n. 3, 2005.

13 – ROSS, R. Cellular and molecular studies of atherogenesis. *Atherosclerosis*, v.131, n. 1, p. 3-4, 1997.

14 – Guerra R Jr, Brotherton AF, Goodwin PJ, Clark CR, Armstrong ML, Harrison DG. Mechanisms of abnormal endothelium-dependent vascular relaxation in atherosclerosis: implications for altered autocrine and paracrine functions of EDRF. *Blood Vessels.* 1989;26(5):300-14. doi: 10.1159/000158779. PMID: 2576820.

15 – Yang X, Ma Y, Chen X, Zhu J, Xue W, Ning K. Mechanisms of neutrophil extracellular trap in chronic inflammation of endothelium in atherosclerosis. *Life Sci.* 2023 Sep 1;328:121867. doi: 10.1016/j.lfs.2023.121867. Epub 2023 Jun 20. PMID: 37348812.

16 – FURCHGOTT, R. F.; ZAWADZKI, J. V. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. *Nature*, v. 288, n.5789, p. 373-376, 1980.

17 – Dri E, Lampas E, Lazaros G, Lazarou E, Theofilis P, Tsioufis C, Tousoulis D. Inflammatory Mediators of Endothelial Dysfunction. *Life (Basel).* 2023 Jun 20;13(6):1420. doi: 10.3390/life13061420. PMID: 37374202; PMCID: PMC10305352.

18 – LITVINOVA, L. et al. Nitric oxide and mitochondria in metabolic syndrome. *FrontPhysiol*, v. 6, n. 20, p. 1-10, 2015.

- 19 – Dou C, Han X, Xie H, Liao H, Xiao X, Huang Z, Luo G, Zhang X, Yao W. Protective role of nitric oxide donors on endothelium in ischemia-reperfusion injury: a meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Anesthesiol.* 2023 May 31;23(1):189. doi: 10.1186/s12871-023-02117-w. PMID: 37259069; PMCID: PMC10230692.
- 20 – YAU, J. W.; TEOH, H.; VERMA, S. Endothelial cell control of thrombosis. *BMCCardiovasc Disord*, v. 15, n. 130, p. 1-11, 2015.
- 21 – Hou P, Fang J, Liu Z, Shi Y, Agostini M, Bernassola F, Bove P, Candi E, Rovella V, Sica G, Sun Q, Wang Y, Scimeca M, Federici M, Mauriello A, Melino G. Macrophage polarization and metabolism in atherosclerosis. *Cell Death Dis.* 2023 Oct 20;14(10):691. doi: 10.1038/s41419-023-06206-z. PMID: 37863894; PMCID: PMC10589261.
- 22 – Mudau M, Genis A, Lochner A, Strijdom H. Endothelial dysfunction: the early predictor of atherosclerosis. *Cardiovasc J Afr.* 2012 May;23(4):222-31. doi: 10.5830/CVJA-2011-068. PMID: 22614668; PMCID: PMC3721957.
- 23 – Park KH, Park WJ. Endothelial Dysfunction: Clinical Implications in Cardiovascular Disease and Therapeutic Approaches. *J Korean Med Sci.* 2015 Sep;30(9):1213-25. doi: 10.3346/jkms.2015.30.9.1213. Epub 2015 Aug 13. PMID: 26339159; PMCID: PMC4553666.
- 24 – Wang X, Shen Y, Shang M, Liu X, Munn LL. Endothelial mechanobiology in atherosclerosis. *Cardiovasc Res.* 2023 Jul 6;119(8):1656-1675. doi: 10.1093/cvr/cvad076. PMID: 37163659; PMCID: PMC10325702.
- 25 – Harisa GI, Alanazi FK. Low density lipoprotein bionanoparticles: From cholesterol transport to delivery of anti-cancer drugs. *Saudi Pharm J.* 2014 Dec;22(6):504-15. doi: 10.1016/j.jsps.2013.12.015. Epub 2013 Dec 22. PMID: 25561862; PMCID: PMC4281595.
- 26 – Dri E, Lampas E, Lazaros G, Lazarou E, Theofilis P, Tsioufis C, Tousoulis D. Inflammatory Mediators of Endothelial Dysfunction. *Life (Basel).* 2023

Jun 20;13(6):1420. doi: 10.3390/life13061420. PMID: 37374202; PMCID: PMC10305352.

27 – Ezhov M, Hermans MP, Pandey RC, Ray KK, Tokgözoğlu L, Zambon A, Berrou JP, Farnier M. Non-HDL-cholesterol in dyslipidemia: Review of the state-of-the-art literature and outlook. *Atherosclerosis*. 2023 Oct;383:117312. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2023.117312. Epub 2023 Sep 30. PMID: 37826864

28 – Vinci P, Di Girolamo FG, Panizon E, Tosoni LM, Cerrato C, Pellicori F, Altamura N, Pirulli A, Zaccari M, Biasinutto C, Roni C, Fiotti N, Schincariol P, Mangogna A, Biolo G. Lipoprotein(a) as a Risk Factor for Cardiovascular Diseases: Pathophysiology and Treatment Perspectives. *Int J Environ Res Public Health*. 2023 Sep 6;20(18):6721. doi: 10.3390/ijerph20186721. PMID: 37754581; PMCID: PMC10531345.

29 – Xu Y, Zeng X, Tu WJ. Editorial: Pathophysiology, treatment and rehabilitation of atherosclerosis-related diseases in geriatric population. *Front Med (Lausanne)*. 2024 Feb 8;11:1358769. doi: 10.3389/fmed.2024.1358769. PMID: 38390572; PMCID: PMC10882070.

30 – Vekic J, Stromsnes K, Mazzalai S, Zeljkovic A, Rizzo M, Gambini J. Oxidative Stress, Atherogenic Dyslipidemia, and Cardiovascular Risk. *Biomedicines*. 2023 Oct 26;11(11):2897. doi: 10.3390/biomedicines11112897. PMID: 38001900; PMCID: PMC10669174.

31 – Wang Y, Wang Y, Liu T, Qin Y, Tang F, Zhang X, Li Y. Association between endothelin-1, nitric oxide, and Gensini score in chronic coronary syndrome. *BMC Cardiovasc Disord*. 2023 Dec 8;23(1):602. doi: 10.1186/s12872-023-03625-w. PMID: 38066423; PMCID: PMC10704739.

32 – Vairappan B. Endothelial dysfunction in cirrhosis: Role of inflammation and oxidative stress. *World J Hepatol*. 2015 Mar 27;7(3):443-59. doi: 10.4254/wjh.v7.i3.443. PMID: 25848469; PMCID: PMC4381168.

- 33 – Powers SK, Ji LL, Kavazis AN, Jackson MJ. Reactive oxygen species: impact on skeletal muscle. *Compr Physiol*. 2011 Apr;1(2):941-69. doi: 10.1002/cphy.c100054. PMID: 23737208; PMCID: PMC3893116.
- 34 – Barton M. Endothelial dysfunction and atherosclerosis: endothelin receptor antagonists as novel therapeutics. *Curr Hypertens Rep*. 2000 Feb;2(1):84-91. doi: 10.1007/s11906-000-0064-5. PMID: 10981133
- 35 – Miceli G, Basso MG, Pintus C, Pennacchio AR, Cocciola E, Cuffaro M, Profita M, Rizzo G, Tuttolomondo A. Molecular Pathways of Vulnerable Carotid Plaques at Risk of Ischemic Stroke: A Narrative Review. *Int J Mol Sci*. 2024 Apr 15;25(8):4351. doi: 10.3390/ijms25084351. PMID: 38673936; PMCID: PMC11050267.
- 36 – Berliner JA, Navab M, Fogelman AM, Frank JS, Demer LL, Edwards PA, Watson AD, Lusis AJ. Atherosclerosis: basic mechanisms. Oxidation, inflammation, and genetics. *Circulation*. 1995 May 1;91(9):2488-96. doi: 10.1161/01.cir.91.9.2488. PMID: 7729036.
- 37 – Levitan I, Volkov S, Subbaiah PV. Oxidized LDL: diversity, patterns of recognition, and pathophysiology. *Antioxid Redox Signal*. 2010 Jul 1;13(1):39- 75. doi: 10.1089/ars.2009.2733. PMID: 19888833; PMCID: PMC2877120.
- 38 – Steffens S, Mach F. Inflammation and atherosclerosis. *Herz*. 2004 Dec;29(8):741-8. doi: 10.1007/s00059-004-2634-9. PMID: 15599670.
- 39 – Seo JW, Yang EJ, Yoo KH, Choi IH. Macrophage Differentiation from Monocytes Is Influenced by the Lipid Oxidation Degree of Low Density Lipoprotein. *Mediators Inflamm*. 2015;2015:235797. doi: 10.1155/2015/235797. Epub 2015 Jul 29. PMID: 26294848; PMCID: PMC4532889.
- 40 – Greaves DR, Gordon S. The macrophage scavenger receptor at 30 years of age: current knowledge and future challenges. *J Lipid Res*. 2009

Apr;50 Suppl(Suppl):S282-6. doi: 10.1194/jlr.R800066-JLR200. Epub 2008 Dec 11. PMID: 19074372; PMCID: PMC2674758.

41 – Truthe S, Klassert TE, Schmelz S, Jonigk D, Blankenfeldt W, Slevogt H. Role of Lectin-Like Oxidized Low-Density Lipoprotein Receptor-1 in Inflammation and Pathogen-Associated Interactions. *J Innate Immun.* 2024;16(1):105-132. doi: 10.1159/000535793. Epub 2024 Jan 17. PMID: 38232720; PMCID: PMC10866614.

42 – Bogan BJ, Williams HC, Holden CM, Patel V, Joseph G, Fierro C, Sepulveda H, Taylor WR, Rezvan A, San Martin A. The Role of Fatty Acid Synthase in the Vascular Smooth Muscle Cell to Foam Cell Transition. *Cells.* 2024 Apr 9;13(8):658. doi: 10.3390/cells13080658. PMID: 38667273; PMCID: PMC11048793.

43 – Nievelstein PF, Fogelman AM, Mottino G, Frank JS. Lipid accumulation in rabbit aortic intima 2 hours after bolus infusion of low density lipoprotein. A deep etch and immunolocalization study of ultrarapidly frozen tissue. *Arterioscler Thromb.* 1991 Nov-Dec;11(6):1795-805. doi: 10.1161/01.atv.11.6.1795. PMID: 1931881.

44 – Forteza MJ, Berg M, Edsfeldt A, Sun J, Baumgartner R, Kareinen I, Casagrande FB, Hedin U, Zhang S, Vuckovic I, Dzeja PP, Polyzos KA, Gisterå A, Trauelsen M, Schwartz TW, Dib L, Herrmann J, Monaco C, Matic L, Gonçalves I, Ketelhuth DFJ. Pyruvate dehydrogenase kinase regulates vascular inflammation in atherosclerosis and increases cardiovascular risk. *Cardiovasc Res.* 2023 Jul 4;119(7):1524-1536. doi: 10.1093/cvr/cvad038. PMID: 36866436; PMCID: PMC10318388.

45 – Itabe H, Obama T, Kato R. The Dynamics of Oxidized LDL during Atherogenesis. *J Lipids.* 2011;2011:418313. doi: 10.1155/2011/418313. Epub 2011 May 11. PMID: 21660303; PMCID: PMC3108093.

46 – Rajavashisth TB, Andalibi A, Territo MC, Berliner JA, Navab M, Fogelman AM, Lusis AJ. Induction of endothelial cell expression of

granulocyte and macrophage colony-stimulating factors by modified low-density lipoproteins. *Nature*. 1990 Mar 15;344(6263):254-7. doi: 10.1038/344254a0. PMID: 1690354.

47 – Schwartz D, Andalibi A, Chaverri-Almada L, Berliner JA, Kirchgessner T, Fang ZT, Tekamp-Olson P, Lulis AJ, Gallegos C, Fogelman AM, et al. Role of the GRO family of chemokines in monocyte adhesion to MM-LDL-stimulated endothelium. *J Clin Invest*. 1994 Nov;94(5):1968-73. doi: 10.1172/JCI117548. PMID: 7962543; PMCID: PMC294616.

48 – Nicoletti A, Caligiuri G, Hansson GK. Immunomodulation of atherosclerosis: myth and reality. *J Intern Med*. 2000 Mar;247(3):397-405. doi: 10.1046/j.1365-2796.2000.00660.x. PMID: 10762458.

49 – Libby P. Current concepts of the pathogenesis of the acute coronary syndromes. *Circulation*. 2001 Jul 17;104(3):365-72. doi: 10.1161/01.cir.104.3.365. PMID: 11457759.

50 – Mahdinia E, Shokri N, Taheri AT, Asgharzadeh S, Elahimanesh M, Najafi M. Cellular crosstalk in atherosclerotic plaque microenvironment. *Cell Commun Signal*. 2023 May 30;21(1):125. doi: 10.1186/s12964-023-01153-w. PMID: 37254185; PMCID: PMC10227997.

51- Shao Y, Cheng Z, Li X, Chernaya V, Wang H, Yang XF. Immunosuppressive/anti-inflammatory cytokines directly and indirectly inhibit endothelial dysfunction—a novel mechanism for maintaining vascular function. *J Hematol Oncol*. 2014 Oct 31;7:80. doi: 10.1186/s13045-014-0080-6. PMID: 25387998; PMCID: PMC4236671.

52 – Liuzė Abramavičiūtė A, Mongirdienė A. TGF- β Isoforms and GDF-15 in the Development and Progression of Atherosclerosis. *Int J Mol Sci*. 2024 Feb 9;25(4):2104. doi: 10.3390/ijms25042104. PMID: 38396781; PMCID: PMC10889676.

53 – Mittal M, Siddiqui MR, Tran K, Reddy SP, Malik AB. Reactive oxygen species in inflammation and tissue injury. *Antioxid Redox Signal*. 2014 Mar 1;20(7):1126-67. doi: 10.1089/ars.2012.5149. Epub 2013 Oct 22. PMID: 23991888; PMCID: PMC3929010.

54 – Specia S, Giusti I, Rieder F, Latella G. Cellular and molecular mechanisms of intestinal fibrosis. *World J Gastroenterol*. 2012 Jul 28;18(28):3635-61. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3635. PMID: 22851857; PMCID: PMC3406417.

55 – Carman CV, Martinelli R. T Lymphocyte-Endothelial Interactions: Emerging Understanding of Trafficking and Antigen-Specific Immunity. *Front Immunol*. 2015 Nov 24;6:603. doi: 10.3389/fimmu.2015.00603. PMID: 26635815; PMCID: PMC4657048.

56 – Ebrahimi F, Ghazimoradi MM, Fatima G, Bahramsoltani R. Citrus flavonoids and adhesion molecules: Potential role in the management of atherosclerosis. *Heliyon*. 2023 Nov 4;9(11):e21849. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21849. PMID: 38028000; PMCID: PMC10663934.

57 – Xia M, Chen D, Endresz V, Lantos I, Szabo A, Kakkar V, Lu X. Modulation of recombinant antigenic constructs containing multi-epitopes towards effective

reduction of atherosclerotic lesion in B6;129S-Ldlr(tm1Her)Apob(tm2Sgy)/J mice. *PLoS One*. 2015 Apr 1;10(4):e0123393. doi: 10.1371/journal.pone.0123393. PMID: 25830298; PMCID: PMC4382319.

58 – Jiang H, Zhou Y, Nabavi SM, Sahebkar A, Little PJ, Xu S, Weng J, Ge J. Mechanisms of Oxidized LDL-Mediated Endothelial Dysfunction and Its Consequences for the Development of Atherosclerosis. *Front Cardiovasc Med*. 2022 Jun 1;9:925923. doi: 10.3389/fcvm.2022.925923. PMID: 35722128; PMCID: PMC9199460.

59 – Tousoulis D, Davies G, Stefanadis C, Toutouzas P, Ambrose JA.

Inflammatory and thrombotic mechanisms in coronary atherosclerosis.

Heart. 2003 Sep;89(9):993-7. doi: 10.1136/heart.89.9.993. PMID: 12923007;

PMCID: PMC1767836.

60 – Gottlieb, M. G. V., Bonardi, G., & Moriguchi, E. H. (2006). Fisiopatologia e aspectos inflamatórios da aterosclerose. *Scientia Medica*, 15(3).

Recuperado de

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/view/1568>.

¹Doutor em biotecnologia, PROFESSOR TITULAR (FISIOLOGIA HUMANA E FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO). INSTITUIÇÃO – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. SETOR – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. E=mail: mtmotta@uefs.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te

ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

